

 10.5281/zenodo.11108486

КАШИНА Оксана Михайловна
преподаватель 1 категории,
Миасский геологоразведочный колледж, Россия, г. Миасс

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы в области социального обеспечения в Российской Федерации и представлены некоторые варианты путей их решения.

Ключевые слова: социальная защита, пенсионеры, инвалиды, сироты, Конституция.

Социальное обеспечение является главной составляющей жизни общества, государства и непосредственно связана с благосостоянием и благополучием граждан.

Основной задачей государства является создание равных возможностей для всех членов общества. Это подразумевает проведение социальной политики, направленной на призвание за каждым человеком права на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, а также права на социальное обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, смерти, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Данный подход закреплен в статье 25 Всеобщей декларации прав человека [2].

Реализация обязательств государства, установленных на конституционном уровне, обуславливает необходимость создания и обеспечения функционирования в стране соответствующей системы, экономически и юридически гарантирующей право на социальное обеспечение.

Государство руководит созданием финансовой базы и организационных структур, необходимых для реализации конституционного права каждого на социальное обеспечение. В результате указанной деятельности возникает государственная система социального обеспечения [4, с. 28-32].

В Российской Федерации наиболее уязвимы в социальном плане такие категории населения как безработные, беженцы, вынужденные

переселенцы, инвалиды, пенсионеры, дети, подростки.

Без полноценного развития социального обеспечения не может быть стабильности и прогресса в обществе. Необходимо изучить процесс разработки и принятия законов, государственных программ и решений, выявить факторы, которые влияют на формирование политики государства в области социального обеспечения [3].

Сложность решения этой задачи связана с практическими процессами, происходящими в социальной сфере. Конституция Российской Федерации закрепляет правовые основы социальной защиты, в том числе создание условий достойной жизни и свободного развития человека, охраны труда и здоровья, государственной поддержки семьи, материнства и детства, приоритета международных социальных стандартов и т. д. [1].

Наибольшее значение в системе социального обеспечения имеет пенсионное обеспечение населения. От возраста выхода на пенсию зависят экономические и социальные результаты функционирования каждой страховой пенсионной системы.

Система пенсионного обеспечения граждан находится в постоянном преобразовании и сопровождается серьезной критикой. Несмотря на регулярный пересмотр размеров государственных пенсий и их индексации, они недостаточны для нормальной жизни и удовлетворения необходимых потребностей граждан. Нормативно-правовые акты, образующие систему пенсионного законодательства, не отвечают потребностям общества и,

соответственно, требуют пересмотра и проведения адекватной пенсионной реформы.

Большим недостатком является отказ законодателя от норм, устанавливающих размер пенсии в определенной пропорции к заработку, получаемому перед ее назначением, и исчисление пенсий из страховых взносов работников. Современное пенсионное законодательство пусть и гарантирует сохранение уровня жизни после выхода на пенсию, но не позволяет решить эту задачу. Размер пенсии меньше дохода, получаемого в период трудовой деятельности. Считается, что минимум пенсии должен соответствовать минимуму заработной платы, но уровень заработной платы оказался величиной непостоянной. И исходя из практики, финансово-экономическое положение государства не позволяет увеличивать эти необходимые показатели.

Проблемы не могли не коснуться и сферы социального обслуживания населения. Социальное обслуживание – это оказание определенных социальных услуг тем людям, которые по независящим от них причинам не могут осуществлять самообслуживание или приобретать источник средств к существованию. В сфере социального обслуживания пенсионеров и инвалидов существует ряд проблем [5, с. 436]:

- с одной стороны, развитие платных социальных услуг идет медленно, с другой стороны, существует опасность абсолютизации платных услуг;
- остается серьезной проблема очередей в учреждениях;
- недостаточно развита сеть хосписов, в том числе на дому;
- недостаточное финансирование объектов и услуг социальной защиты.

Для решения многих проблем необходимы меры по реформированию системы социальных служб. В частности, в сфере социального обслуживания необходимо перейти к накопительной системе социального страхования, при которой граждане смогут получать социальные услуги за счет индивидуальных взносов в фонд, который формируется при возникновении трудных жизненных ситуаций [6].

Мерой по изменению финансовой ситуации может стать создание внебюджетного фонда социальных услуг, концентрирующего имеющиеся доходы (налоговые и другие), которые затем будут использоваться исключительно для предоставления социальных услуг.

Следующий шаг – развитие негосударственной системы социальных услуг, в частности, усиление роли общественных организаций (профсоюзов, религиозных организаций, общественных фондов, благотворительных организаций и т. д.).

При реформировании системы социальных услуг необходимо также проводить политику регионального выравнивания, направленную на создание равного уровня социальных услуг по всей стране.

В области защиты инвалидов – одной из наиболее уязвимых категорий населения необходимо:

1. Увеличить количество и качество протезов, ортопедических изделий и реабилитационного оборудования;
2. Увеличить количество учреждений, специализирующихся на производстве таких изделий;
3. Создать места для инвалидов в общеобразовательных учреждениях и расширить сеть специализированных учебных заведений.

Одной из актуальных проблем современной системы социального обеспечения Российской Федерации является проблема социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Существует ряд вопросов, которые требуют комплексного решения в борьбе с сиротством:

- недостаток финансовых и организационных ресурсов;
- непродуманное распределение финансовых ресурсов;
- отсутствие мероприятий по воспитанию и обучению детей;
- низкая осведомленность о проблемах сирот среди населения и многих специалистов, непосредственно влияющих на судьбу сирот.
- негативные стереотипы и мифы о детях-сиротах в общественном сознании;
- недостаточная профилактика сиротства [5].

Для решения вышеуказанных проблем предлагаются следующие пути решения по эффективной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- 1) Принятие нормативных актов для совершенствования законодательства и устранения существующих пробелов.
- 2) Увеличение финансирования путем:
 - а) централизации финансирования, т. е. привлечения федеральных, региональных и местных средств.

б) частного финансирования (спонсорство и меценатство) – децентрализация финансирования.

в) создания специальных фондов на муниципальном и региональном уровне (например, региональных фондов софинансирования социальных расходов);

3) Эффективное использование выделяемого финансирования;

4) Профилактика социального сиротства должна осуществляться через правовое установление формы профилактической работы органов системы опеки и попечительства субъекта РФ с ребенком, нуждающимся в защите, и с его родителями с целью сохранения ребенка в биологической семье;

5) Всесторонняя проверка граждан, желающих стать опекунами;

6) Популяризация опеки путем разработки перечня мероприятий, направленных на привлечение граждан к приему детей в семью, и оказание добровольной помощи детям и семьям с детьми в кризисной ситуации.

7) Законодательное закрепление таких форм устройства как патронат и предварительную опеку (попечительства) – это правовые отношения, возникающие на короткий период времени по тем же причинам, что и обычная опека (попечительство), но с упрощенной процедурой. В перспективе: договорная опека.

8) Принятие на уровне Правительства Российской Федерации комплекса документов в сфере опеки и попечительства, аналогичного существующим обязательным стандартам, нормативам, типовым положениям об образовательном учреждении в сфере начального и среднего образования.

9) Разработка системы мониторинга и внедрение методов своевременного (раннего) выявления детей, нуждающихся в помощи государства.

10) Введение контроля над самими органами опеки и попечительства, контроль за

исполнением должностными лицами органов власти своих обязанностей, а также усиления контроля за опекунами как на стадии их выбора, так и на стадии их дальнейшей деятельности.

Таким образом, решение обозначенных проблем, повышение внимания к имеющимся недостаткам, а также нацеленность на достижение результата и благополучие всего населения, что зафиксировано в Конституции Российской Федерации, позволит планомерно совершенствовать всю систему социального обеспечения населения.

Литература

1. Конституция Российской Федерации – принята на всенародном референдуме 12.12.1993 г. // Российская газета, 1993, № 237.
2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. // Российская газета, 1995, № 67.
3. Буянова М.О. / Право социального обеспечения. Общая часть: учебник / коллектив авторов; под ред. М.О. Буяновой. – Москва: КНОРУС. 2021. – 224 с.
4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для среднего профессионального образования / Е.Е. Мачульская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт. 2020. – 449 с.
5. Шайхатдинов В.Ш. Актуальные проблемы права социального обеспечения: учебник для вузов / В.А. Агафонов [и др.]; под ред. В.Ш. Шайхатдинова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт. 2021. – 631 с.
6. Актуальные проблемы системы социального обслуживания населения в РФ: электронный журнал «Дневник науки». Текст: электронный. URL: <http://dnevniknauki.ru/images/publications/2022/1/sociology/Popov.pdf> (дата обращения 17.03.2024).

KASHINA Oksana Mikhailovna

1st category teacher, Miass Geological Exploration College, Russia, Miass

CURRENT PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY AND WAYS TO SOLVE THEM

Abstract. *The article examines current problems in the field of social security in the Russian Federation and presents some options for solving them.*

Keywords: *social protection, pensioners, disabled people, orphans, Constitution.*